

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 484 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G'. R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmira Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech.....	184
Turumbetova Aygul Yusupbaevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi	189
Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	
Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish	191
Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	
Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi.....	195
Ermatova Robiya Bekjonali qizi	
The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education	199
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners	204
Maqsudova Gulnoz Olimovna	
Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms	208
Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	
Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching	212
Sharipova Muhabbat Erkinovna	
Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili.....	216
Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	
Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv	222
Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	
O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili	227
Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	229
Safarova Madina Azamat qizi	
Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности.....	233
Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	
Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века	239
Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	
Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана	242
Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari	245
Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	
Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini	249
Hayotova Diyora Hamid qizi	
Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi ..	254
Iminova Z. B., Nazarova M. A.	
Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	258
Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	
Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari	265
Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli.....	271
Muminova Gulasal Baxodirovna	
Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish	275
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish ..	280
Sadirova Kamola Giyozovna	

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

The Role of Word Formation Processes in Enriching the Vocabulary of the English Language	387
<i>Qoldigiz Mirzayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishini psixodiagnostika qilishning nazariy va amaliy asoslari	391
<i>Radjabova Dilnura Anvarbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshida aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati.....	397
<i>Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi, Ismoilov Bobur Tohirovich</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari.....	401
<i>Xolmatova Saboxat Iloxjon kizi</i>	
Akmeologik yondashuv asosida talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishni takomillashtirish ...	408
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda qo'llaniladigan interfaol metodlarning ahamiyati.....	413
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
3-sinf ona tili darsligidagi birikuvchanlikka doir mashqlar tahlili.....	417
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich, Hamroyeva Zahro G'afforovna</i>	
Лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку: цифровизация, инклюзия и мировой опыт	420
<i>Азимова Ситора Рахимовна</i>	
Развитие альтруистической самоотверженности у подростков на основе прогрессии навыков позитивного мышления	429
<i>Ахрарова Шоира Батыровна</i>	
“Лишний человек” и трагическое осознание своей ненужности	433
<i>Мустафоева Холида Худжагелдиевна</i>	
Talaba-psixologning kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirish amaliy ishga tayyorlik omili sifatida	438
<i>Nurimbetova Elmira Jumamuratovna</i>	
Texnologiya faniga sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	441
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaminova Nargiza Nuriddinovna</i>	
Alisher Navoiy ijodiy merosida ustoz-shogird munosabatlarining aksiologik asoslari	444
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Enhancing English Language Teaching and Learning	448
<i>Asamatdinov Alim Baxtiyarovich, Ochilova Dilfuza Nematovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida monologik nutqni shakllantirishda savod o'rgatish, matn bilan ishlash va audiovizual vositalarning ahamiyati	451
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, Axmadjonova Dilroz Abdulaxad qizi</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarda korrupsiyaga nisbatan intolerant madaniyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	456
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida steam texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslari.....	460
<i>Boltayeva Nasiba Iltom qizi</i>	
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi.....	464
<i>Bozorova Nigora Sodiqjon qizi</i>	
Kontekstli yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lisoniy-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	467
<i>Eshoqulova Kamola Ibroximovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari	471
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Talabalik davrida o'quv faoliyatidan qoniqqanlik va lokus nazorat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	474
<i>Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	

ЛИНГВО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНКЛЮЗИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ

Азимова Ситора Рахимовна

Независимый соискатель

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация: В статье систематизированы лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку (ДОИЯ) на основе анализа постпандемийного опыта 2020–2024 годов в США, Европейском союзе, Японии, КНР, Российской Федерации и Австралии. Исследованы два ключевых вектора трансформации иноязычного образования в цифровую эпоху: цифровизация как изменение самой природы иноязычной коммуникативной деятельности и инклюзивизация как требование обеспечить равный доступ к иноязычному образованию для учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с физическими нарушениями. Сформулирована система семи лингво-дидактических требований к ДОИЯ с универсальным и инклюзивным измерениями каждого из них. Предложены практические рекомендации для системы образования Республики Узбекистан.

Ключевые слова: лингво-дидактика, дистанционное обучение иностранному языку, цифровизация образования, инклюзивное образование, учащиеся с физическими нарушениями, коммуникативная компетенция, UDL, CEFR.

Annotatsiya: Maqolada AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va Avstraliyaning 2020–2024-yillardagi pandemiyadan keyingi tajribasini tahlil qilish asosida chet tilini masofaviy o'qitishni tashkil etishga qo'yiladigan lingvo-didaktik talablar tizimlashtirilib berilgan. Raqamli asrda chet tili ta'limini o'zgartirishning ikki asosiy yo'nalishi o'rganildi: raqamlashtirish – chet tili kommunikativ faoliyatining mohiyatini o'zgartiradigan hodisa sifatida va inklyuzivizatsiya – jismoniy nuqsonlari bo'lgan o'quvchilar, shu jumladan, maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratish talabi sifatida. Har birining universal va inklyuziv o'lchamlarini o'z ichiga olgan yetti lingvo-didaktik talablar tizimi shakllantirilib berilgan. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi uchun amaliy tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: lingvo-didaktika, chet tilini masofaviy o'qitish, ta'limni raqamlashtirish, inklyuziv ta'lim, jismoniy nuqsonli o'quvchilar, kommunikativ kompetensiya, UDL, CEFR.

Abstract: The article systematises linguo-didactic requirements for organizing distance foreign language teaching (DFLT) based on an analysis of post-pandemic experience (2020–2024) in the USA, the European Union, Japan, China, the Russian Federation, and Australia. Two key vectors of transformation are examined: digitalization as a change in the very nature of foreign language communicative activity, and inclusivization as the requirement to ensure equal access to foreign language education for learners with special educational needs, including physical disabilities. A system of seven linguo-didactic requirements for DFLT is formulated, each encompassing both universal and inclusive dimensions. Practical recommendations are proposed for the education system of Uzbekistan.

Key words: linguo-didactics, distance foreign language teaching, digitalization of education, inclusive education, learners with physical disabilities, communicative competence, UDL, CEFR.

ВВЕДЕНИЕ

Пандемия COVID-19 в беспрецедентно короткие сроки превратила дистанционное обучение иностранному языку из педагогической альтернативы в массовую образовательную практику. Согласно докладу ЮНЕСКО, опубликованному в 2020 году, вынужденный переход к дистанционным форматам

охватил свыше полутора миллиарда учащихся в ста девяноста странах мира ^[1]. Этот принудительный эксперимент продемонстрировал ключевой лингво-дидактический парадокс: технологические возможности цифровой среды и реальное качество формирования иноязычной коммуникативной компетенции оказались в разрыве. Простой перенос аудиторных форм работы в онлайн-пространство - то, что Hodges et al. ^[2] обозначили как “экстренное дистанционное преподавание” (Emergency Remote Teaching) в противовес подлинно спроектированному ДОИЯ, – не обеспечивал коммуникативного развития. Перед лингводидактикой встал принципиальный вопрос: каковы требования к организации ДОИЯ, вытекающие из самой природы иностранного языка как предмета обучения?

Одновременно пандемия обнажила системное противоречие между декларируемыми принципами цифровизации образования и их реализацией. Цифровизация как глобальная образовательная тенденция преподносилась как фактор демократизации – расширения доступа к качественному образованию для всех. Однако именно учащиеся с физическими нарушениями и особыми образовательными потребностями понесли наибольшие потери при переходе к дистанционному обучению: образовательные системы оказались не готовы к обеспечению инклюзии в онлайн-среде ^[3]. Вместе с тем Rice ^[3] и Kocdar & Bozkurt ^[4] убедительно показывают, что при методически грамотной организации ДОИЯ способно не только устранить физические барьеры мобильности, но и создать подлинно инклюзивную среду иноязычного образования. Это делает инклюзивное измерение неотъемлемой частью современных лингво-дидактических требований к ДОИЯ.

В стратегическом контексте Республики Узбекистан задачи цифровизации образования и обеспечения равного доступа к обучению для всех категорий учащихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, закреплены в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-5712 от¹ 29 апреля 2019 года “Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года” ^[5]. Теоретическое осмысление мирового опыта и выработка научно обоснованных лингво-дидактических требований к ДОИЯ представляют в этой связи не только академический, но и практический интерес.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Понятие “цифровизация образования” нередко используется как синоним технологизации - оснащения учебного процесса цифровыми инструментами. Между тем с лингво-дидактической точки зрения цифровизация означает качественно иное: изменение самой природы иноязычной коммуникативной деятельности, в которую погружается учащийся. Как показывают Hu и Zhang ^[21], в цифровой среде иноязычная коммуникация разворачивается одновременно в текстовом, аудиальном, визуальном и интерактивном режимах; границы между рецепцией и продукцией речи становятся подвижными; контент перестаёт быть заданным учебником и открывается для аутентичных языковых источников в реальном времени.

Это влечёт ряд принципиальных следствий для лингводидактики.

Во-первых, коммуникативная компетенция как цель обучения иностранному языку должна теперь включать “медиационную” составляющую - умение работать с многоязычными, поликодовыми цифровыми текстами, что нашло отражение в обновлённом CEFR Companion Volume ^[7], принятом именно в 2020 году и расширившем систему дескрипторов за счёт медиации и плюрилингвальной компетенции.

Во-вторых, роль преподавателя смещается от транслятора знаний к организатору иноязычной коммуникативной среды и куратору автономного учения. Постпандемийные исследования зафиксировали, что преподаватели, не осуществившие этого функционального сдвига, воспроизводили в онлайн-среде лекционно-репродуктивные форматы - с предсказуемо низким коммуникативным результатом ^[17; 18].

В-третьих, цифровизация порождает феномен цифрового неравенства - Digital Divide, который в иноязычном образовании приобретает особую остроту. Неравный доступ к технологиям, к стабильному интернет-соединению и к цифрово грамотным педагогам означает неравный доступ к иноязычной коммуникативной практике. Именно этот механизм поставил учащихся с физическими нарушениями в наиболее уязвимое положение при переходе к дистанционному обучению: они оказались зависимы от технологических и методических решений, которые образовательные системы не успели выработать ^[3; 12].

1 <https://lex.uz/docs/4312783>

Таким образом, цифровизация образования является не просто техническим контекстом ДОИЯ, а фактором, трансформирующим саму лингво-дидактическую модель: цели, содержание, методы, средства и субъектные роли в обучении иностранному языку. Это означает, что лингво-дидактические требования к организации ДОИЯ не могут быть сведены к адаптации традиционных принципов - они требуют самостоятельного теоретического обоснования.

Инклюзивное образование как принцип предполагает, что образовательная среда изначально проектируется таким образом, чтобы обеспечить полноценное участие всех учащихся независимо от их физических, когнитивных или социальных характеристик. Применительно к ДОИЯ этот принцип обретает специфическое лингво-дидактическое содержание: речь идёт о создании иноязычной образовательной среды, в которой учащиеся с физическими нарушениями получают не адаптированный “облегчённый” вариант обучения, а полноценную коммуникативную практику на иностранном языке.

Постпандемийные исследования выявили принципиальный парадокс: дистанционный формат, изначально несущий наибольший инклюзивный потенциал (устранение физических барьеров перемещения, гибкость темпа, альтернативные форматы контента), на практике обернулся для учащихся с нарушениями наибольшими трудностями - ввиду неготовности педагогов и платформ к инклюзивной организации онлайн-обучения^[3; 12]. Этот парадокс разрешается через концепцию Universal Design for Learning (UDL) - универсального дизайна для обучения, предполагающего, что многообразие учебных представлений, способов выражения и форм вовлечённости закладывается в курс проектно, а не добавляется как исключение для отдельных категорий учащихся.

Применительно к ДОИЯ принципы UDL трансформируются в конкретные лингво-дидактические требования. Для учащихся с физическими нарушениями особое значение имеют:

- асинхронные режимы иноязычной коммуникативной практики (подготовка высказывания в индивидуальном темпе без давления реального времени);
- мультимодальное представление учебного языкового материала (субтитры, транскрипты, визуализация лексики и грамматики);
- адаптивные технологии ИИ для оценки произношения и письменной речи без участия синхронной аудиторной ситуации;
- электронное портфолио как альтернатива итоговому экзамену в режиме реального времени.

Kocdar и Vozkurt^[4] показывают, что открытое и дистанционное образование при такой организации способно радикально расширить иноязычные возможности для лиц с физическими ограничениями - вплоть до полноценного участия в международном академическом и профессиональном дискурсе.

Важно подчеркнуть, что инклюзивное измерение ДОИЯ не является “специальной темой” для узкого круга педагогов-дефектологов. Как показывает анализ постпандемийного мирового опыта, инклюзивно спроектированные онлайн-курсы иностранного языка повышают качество обучения для всех категорий учащихся: снижение когнитивной нагрузки через мультимодальность, вариативность темпа и форматов - универсальные методические преимущества, а не специальные уступки.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим, как сформулированные выше теоретические положения воплощаются в конкретном методическом опыте ведущих стран, обращая особое внимание на постпандемийные изменения (2020–2024) и инклюзивное измерение каждой системы. Переход от одной национальной модели к другой будем осуществлять через содержательные лингво-дидактические связи, позволяющие видеть не набор разрозненных практик, а эволюционирующую глобальную картину.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Система ДОИЯ в Соединённых Штатах Америки строится на основе личностно-ориентированного подхода, при котором обучающийся выступает активным субъектом иноязычной познавательной деятельности, а технологии служат средством расширения коммуникативных возможностей.

В постпандемийный период Chapelle^[13] фиксирует смещение американской лингво-дидактической мысли от вопроса “какие технологии использовать” к вопросу “как проектировать иноязычную коммуникативную среду в онлайн-формате”. Концепция перевёрнутого класса (flipped classroom)^[15] приобрела статус ключевого методического решения: освоение языкового материала переносится в асинхронную самостоятельную работу, тогда как всё синхронное учебное время отводится подлинной коммуникативной практике. Именно в США в 2020 году GAO задокументировало системную неспособность дистан-

ционного обучения обеспечить равный доступ для учащихся с инвалидностью и сформулировало требование обязательного применения принципов UDL в онлайн-курсах иностранного языка ^[16] - тем самым включив инклюзию в нормативный арсенал американской лингво-дидактики.

Таким образом, американский опыт показывает: лично-ориентированный подход и инклюзивный дизайн онлайн-курсов не конкурируют, а взаимно усиливают друг друга. Именно это сочетание - активный субъект познавательной деятельности плюс максимально доступная среда - образует ядро эффективного лингво-дидактического решения.

В Европейском союзе данная логика приобретает дополнительное межкультурное измерение, органично вписанное в политику многоязычия и доступности.

Европейский союз реализует политику языкового многоязычия и образовательной инклюзии как стратегически взаимосвязанные приоритеты, и именно это единство придаёт европейской лингво-дидактической модели ДОИЯ её характерную черту. Ключевым нормативным событием постпандемического периода стал выход обновлённого CEFR Companion Volume (2020) ^[7], принятого на фоне массового ДОИЯ: документ расширил систему компетентностных дескрипторов, включив медиацию и плюрилингвальную/плюрикультурную компетенцию как самостоятельные категории. С лингво-дидактической точки зрения это означает признание того факта, что цифровая иноязычная коммуникация качественно отличается от традиционной: она полисемiotична, интерактивна и протекает в поликультурном цифровом пространстве. Европейская программа Erasmus финансирует Language MOOC-проекты с обязательными требованиями к универсальному дизайну, воплощая принцип *Buyam* ^[17] о межкультурной коммуникативной компетенции через телеколлаборацию - формат, открывающий равный доступ к иноязычному диалогу для учащихся с физическими ограничениями. Исследования Chidlow et al. ^[22] при этом акцентируют: барьеры для учащихся с нарушениями возникали не из-за дистанционного формата как такового, а из-за отсутствия специально спроектированной инклюзивной среды.

Европейский опыт убедительно демонстрирует, что инклюзивное измерение ДОИЯ и межкультурная составляющая иноязычного образования - не параллельные, а взаимно обогащающие лингво-дидактические требования. Переходя к азиатскому контексту, заметим, что в Японии этот же принцип - методическое решение, ориентированное на снятие одного барьера, оказывается продуктивным для снятия другого, - прослеживается с особой наглядностью.

Японская система образования в постпандемический период осуществила переосмысление лингво-дидактических основ ДОИЯ в условиях специфической культурно-коммуникативной традиции. Naga ^[18], исследуя процессы цифровой трансформации иноязычного образования в японских университетах, фиксирует принципиальный сдвиг: от модели, при которой преподаватель является единственным источником иноязычной языковой нормы, к модели, при которой онлайн-среда насыщена разнообразными голосами носителей языка и интерактивными возможностями. В японском методическом контексте ДОИЯ асинхронный дискурсивный формат приобрёл особое значение: предоставляя учащемуся время для самостоятельного обдумывания иноязычного высказывания, он органично компенсирует культурно обусловленную сдержанность при синхронном речевом взаимодействии, что нашло подтверждение в анализе онлайн-коммуникативных стратегий японских учащихся ^[19]. Это методическое решение, найденное для преодоления культурного барьера, оказалось эффективным и для инклюзивного контекста: асинхронный режим снижает коммуникативную тревожность учащихся с физическими нарушениями и позволяет им полноценно участвовать в иноязычном дискурсе.

Японская практика наглядно показывает, что лингво-дидактические решения, рождённые из культурной специфики, нередко оказываются инклюзивными универсалиями. Эта закономерность с новой силой подтверждается в опыте КНР, где вопрос масштаба ДОИЯ - миллионы учащихся с крайне разнообразными потребностями - потребовал технологических решений, ставших мировым образцом персонализации и адаптивности.

Китайская Народная Республика реализует наиболее масштабную в мире программу цифровизации иноязычного образования. "План модернизации образования Китая до 2035 года" ^[20] закрепил задачу перехода от освоения отдельных цифровых инструментов к системному формированию цифровой грамотности как компонента профессиональной подготовки.

Hu и Zhang ^[21] в систематическом обзоре фиксируют: именно постпандемический период стал временем качественного изменения подхода к цифровизации иноязычного образования в китайских университетах - от инструментального к педагогически осмысленному. Ключевыми лингво-дидактическими особенностями китайской модели являются интеграция технологий искусственного интеллекта для персонализированной оценки происхождения и интонации; система Smart Classroom с автоматизированным мониторингом иноязычной речевой активности учащихся; активное развитие смешанного обучения как нормативного формата иноязычного образования. Именно адаптивные ИИ-технологии открывают для инклюзивного ДОИЯ особые перспективы: система непрерывной индивидуализиро-

ванной обратной связи по речевой деятельности способна работать в полностью асинхронном режиме, без синхронной аудиторной ситуации, создавая условия для полноценной иноязычной практики учащихся с физическими нарушениями.

Китайский опыт убедительно показывает, что ИИ-технологии выступают одновременно инструментом персонализации и инклюзии - и именно в этом качестве они приобретают всё большее значение для лингводидактики. Российская школа, к которой мы обратимся далее, предлагает в этом контексте принципиальный теоретический аргумент: лингвокультурологический подход, разработанный задолго до цифровой эпохи, обнаруживает в условиях ДОИЯ новую актуальность - особенно значимую для стран постсоветского пространства, включая Узбекистан.

Российская лингводидактика располагает богатой научной традицией, сохраняющей актуальность в условиях цифровой трансформации образования. Принцип лингвокультурологической интеграции, разработанный Сафоновой ^[10], утверждает, что иностранный язык должен преподаваться в неразрывном единстве с культурой его носителей. В условиях ДОИЯ этот принцип приобретает новую техническую реализацию: цифровая среда открывает беспрецедентный доступ к аутентичным культурным источникам на иностранном языке - видеоконтенту, подкастам, публицистике, превращая культурное погружение из педагогического идеала в повседневную практику дистанционного учащегося. Сысоев, Филатов и Сорокин ^[11] подтверждают, что цифровые инструменты, включая технологии ИИ, создают условия для аутентичной иноязычной речевой практики вне аудитории - вывод, имеющий прямое значение для учащихся с физическими нарушениями, для которых ДОИЯ нередко является единственно доступным форматом освоения иностранного языка. Развиваемая в России концепция телекоммуникационного сотрудничества - проектного иноязычного взаимодействия учащихся с носителями языка через цифровые платформы - снимает барьер физической дистанции, в том числе для лиц с ограниченной мобильностью.

Российский опыт показывает: лингводидактические принципы, разработанные в доцифровую эпоху, не устаревают с приходом дистанционного формата, а обретают в нём новые возможности. Завершим обзор мирового опыта австралийской моделью, которая представляет особый теоретический интерес, поскольку именно австралийские исследователи заложили одну из наиболее влиятельных теоретических рамок для анализа взаимодействия в дистанционном обучении и добились наиболее системных практических результатов в инклюзивном онлайн-образовании.

Австралия обладает длительной исторической традицией дистанционного образования, обусловленной географической рассредоточённостью населения, и именно этим объясняется высокий уровень теоретической разработанности её лингво-дидактических подходов к ДОИЯ. Теория взаимодействия Anderson и Garrison [8] выделяет три взаимозависимых уровня, необходимых для подлинного дистанционного обучения: когнитивное присутствие (глубокое аналитическое осмысление учебного содержания), социальное присутствие (ощущение учебного сообщества в онлайн-среде) и педагогическое присутствие (методически компетентное руководство преподавателя). Применительно к ДОИЯ эта триада дополняется специфически лингво-дидактическим элементом - культурным присутствием: взаимодействием учащегося с культурным кодом носителей иностранного языка. Rice ^[3] в анализе опыта пандемии показывает, что именно учителя специального образования выработали наиболее прагматичный и воспроизводимый методический арсенал адаптаций для дистанционного обучения учащихся с особыми потребностями. Особое внимание австралийская модель уделяет формированию у учащихся стратегий самообразования и автономного учения - качеств, критически важных для учащихся с физическими нарушениями, для которых дистанционный формат нередко является единственным постоянным каналом иноязычного образования (таблицы 1).

Таблица 1: Сравнительный анализ систем ДОИЯ в ведущих странах мира в постпандемийный период (2020–2024): лингво-дидактические характеристики и инклюзивный потенциал.

Критерий	США	ЕС	Япония	КНР	Россия	Австралия
Ведущая лингво-дидактическая парадигма	Личностно-ориентированный конструктивизм	Межкультурная компетенция (ICC)	Коммуникативная автономия (inquiry-based)	Смешанное обучение + ИИ-персонализация	Лингвокультурологическая интеграция	Взаимодействие + автономное учение
Вклад в лингводидактику ДОИЯ (постпандемийный)	UDL как норма; перевёрнутый класс	CEFR 2020: медиация и плюрилингвальность	Асинхронная negotiation of meaning	ИИ-оценка речи; Smart Classroom	Телеколлаб. + ИИ для аутентичной практики	Теория взаимодействия; инклюзивные адаптации

Критерий	США	ЕС	Япония	КНР	Россия	Австралия
Инклюзивный потенциал ДОИЯ	GAO (2020): UDL обязателен в онлайн-курсах иностранного языка	Равный доступ к телеколлаборации без перемещения	Асинхронный режим – сниженная тревожность	Индивид. ИИ-обратная связь по произношению	Иноязычная практика без физического перемещения	Самообразовательные стратегии для пожизненного ДОИЯ
Стандарт	ACTFL	CEFR 2020	MEXT	HSK/CET	ФГОС	ACARA

Анализ данных таблицы 1 позволяет сформулировать три сквозные лингво-дидактические закономерности, общие для постпандемийного опыта всех шести систем.

Первая: все системы смещают акцент с передачи языкового знания к организации коммуникативной практики - что подтверждает универсальность коммуникативного подхода в ДОИЯ.

Вторая: цифровизация и инклюзия воспринимаются как взаимосвязанные, а не конкурирующие задачи: решения, повышающие качество ДОИЯ для учащихся с особыми потребностями (асинхронность, мультимодальность, адаптивность), улучшают обучение для всех.

Третья: технологии ИИ становятся универсальным инструментом лингво-дидактической персонализации в ДОИЯ - в измерениях как индивидуализации языкового прогресса, так и инклюзивной доступности.

На основании теоретического анализа и изучения мирового опыта сформулируем систему лингво-дидактических требований к организации ДОИЯ. Каждое требование раскрывается в двух измерениях: универсальном (для всех учащихся) и инклюзивном (для учащихся с физическими нарушениями).

Первое требование - коммуникативная направленность и аутентичность иноязычной практики. Richards и Rodgers^[6] подчёркивают: аутентичность в обучении языку охватывает не только материалы, но и задания, и социальные контексты взаимодействия. В ДОИЯ это реализуется через аутентичные языковые источники (подкасты, видеоконтент носителей, онлайн-публикации); синхронные и асинхронные видеоконференции с реальными собеседниками; сценарное моделирование коммуникативных ситуаций. Для учащихся с физическими нарушениями именно цифровая среда впервые делает аутентичную иноязычную коммуникацию систематически доступной - устраняя барьер физической мобильности как условия участия в реальном иноязычном дискурсе.

Второе требование - инклюзивность и универсальный дизайн обучения (UDL). Постпандемийные исследования доказывают: эффективные лингво-дидактические решения для ДОИЯ должны проектироваться с учётом принципов UDL изначально - а не добавляться к готовому курсу как специальные адаптации^[3; 4; 12]. Это предполагает: множественные форматы учебного языкового контента (аудио, видео с субтитрами, интерактивный текст); вариативные способы иноязычного самовыражения; альтернативные форматы оценивания. Для учащихся с физическими нарушениями ключевыми являются асинхронные режимы работы, субтитры и транскрипты, адаптивные средства ввода и ИИ-оценка речи без синхронной аудиторной ситуации.

Третье требование - мультимодальность представления и восприятия языкового материала. Kress и van Leeuwen^[9] описывают мультимодальность как фундаментальную характеристику современной коммуникации: смысл в цифровой среде создаётся одновременно через текст, изображение, звук, жест и движение. В лингво-дидактическом отношении это означает необходимость интеграции вербальных, визуальных и аудиальных компонентов в единую иноязычную учебную среду. Для учащихся с физическими нарушениями мультимодальность выполняет компенсаторную функцию: она обеспечивает доступ к языковому содержанию через те каналы восприятия, которые физически наиболее доступны данному учащемуся.

Четвёртое требование – интерактивность и коллаборативность как условия иноязычной коммуникативной практики. Anderson и Garrison^[8] описывают три взаимозависимых уровня, необходимых для подлинного онлайн-обучения: когнитивное, социальное и педагогическое присутствие. В лингво-дидактическом контексте ДОИЯ к ним добавляется культурное присутствие - взаимодействие с культурным кодом носителей языка. Для учащихся с физическими нарушениями социальное присутствие приобретает особую значимость: онлайн-иноязычное коммуникативное взаимодействие способно компенсировать социальную изоляцию, нередко сопровождающую физические нарушения, и обеспечить включённость в подлинный межкультурный дискурс.

Пятое требование - адаптивность, персонализация и автономия учения. Технологии адаптивного обучения (ALT) обеспечивают автоматическую подстройку содержания, темпа и сложности под индивидуальный профиль обучающегося [21]. С лингво-дидактической точки зрения адаптивность включает: контрастный учёт родного языка при объяснении языковых явлений; дифференциацию по видам речевой деятельности с учётом индивидуального профиля; формирование индивидуальных учебных маршрутов [14]. Для учащихся с физическими нарушениями адаптивность является ключевым условием полноценного освоения иностранного языка: она позволяет строить образовательный процесс с учётом разнородности физических возможностей и темпов усвоения.

Шестое требование - целенаправленное формирование метакогнитивных стратегий иноязычного учения. Высокая степень автономии, характерная для дистанционного формата, предполагает целенаправленное обучение стратегиям самостоятельного освоения иностранного языка: планированию учебной деятельности, самонаблюдению за речевым поведением, саморегуляции познавательной активности. Для учащихся с физическими нарушениями, нередко осваивающих иностранный язык в дистанционном режиме на протяжении всей жизни, устойчивые самообразовательные стратегии являются не дополнительным, а приоритетным лингво-дидактическим результатом [8].

Седьмое требование - система непрерывного формативного оценивания речевой деятельности. Традиционный итоговый контроль в ДОИЯ должен быть заменён или дополнен системой формативного оценивания, осуществляемого непрерывно в ходе учебного процесса. Это включает ИИ-системы оценки произношения и интонации; электронное портфолио иноязычных достижений; взаимооценку по критериальным шкалам CEFR [7]. Для учащихся с физическими нарушениями принципиально важны альтернативные форматы оценивания: письменный вариант вместо синхронного устного ответа, асинхронная аудиозапись вместо речи в режиме реального времени - то есть оценивание иноязычной компетентности, а не физических возможностей её демонстрации.

Таблица 2: Матрица лингво-дидактических требований к ДОИЯ: универсальное и инклюзивное измерение (таблицы 2).

Лингво-дидактическое требование	Универсальное применение (все учащиеся)	Инклюзивное применение (учащиеся с физическими нарушениями)
1. Коммуникативная направленность и аутентичность	Аутентичные источники, ролевые онлайн-ситуации, видеоконференции с носителями языка	Систематический доступ к аутентичной коммуникации без физического перемещения
2. Инклюзивность и UDL	Вариативность форматов контента и оценивания для всех учащихся	Субтитры, транскрипты, асинхронные режимы, адаптивные задания
3. Мультиmodalность	Визуальный, аудиальный, текстовый каналы в единой иноязычной среде	Компенсация физических ограничений через наиболее доступные каналы восприятия
4. Интерактивность и коллаборативность	Когнитивное, социальное, педагогическое и культурное присутствие в онлайн-среде [6]	Компенсация социальной изоляции через иноязычную коммуникацию онлайн
5. Адаптивность, персонализация и автономия	Индивидуальные маршруты, контрастный учёт родного языка, learning analytics	Адаптивный темп, формат и содержание с учётом разнородных физических возможностей
6. Метакогнитивные стратегии	Планирование, самонаблюдение, саморегуляция иноязычной учебной деятельности	Устойчивые самообразовательные стратегии для пожизненного освоения иностранного языка
7. Формативное оценивание	ИИ-оценка произношения, e-portfolio, взаимооценка по шкалам CEFR [7]	Альтернативные форматы оценивания компетентности, а не физических возможностей её демонстрации

Принимая во внимание стратегические задачи Концепции развития народного образования Республики Узбекистан до 2030 года [5] и выявленные лингво-дидактические закономерности мирового опыта, предлагаем следующие ориентиры.

На государственном уровне целесообразно разработать национальные лингво-дидактические стандарты ДООИЯ на основе адаптации CEFR (2020) к образовательному контексту Узбекистана с обязательным включением инклюзивного измерения; создать Национальную цифровую платформу для обучения иностранным языкам, изначально проектируемую на принципах UDL и учитывающую многоязычный контекст страны (узбекский, каракалпакский, русский языки как первичный лингвистический фундамент учащихся); принять специальные лингво-дидактические требования к онлайн-курсам иностранного языка для учащихся с особыми образовательными потребностями.

На уровне учебных заведений рекомендуется осуществить переход от механического перенесения традиционных занятий в онлайн-среду к разработке специализированного лингво-дидактически обоснованного дистанционного контента; ввести обязательную переподготовку преподавателей иностранного языка по методике инклюзивного ДООИЯ (не менее 72 академических часов); создать постоянно действующие виртуальные языковые лаборатории, доступные для учащихся с физическими нарушениями.

На уровне учебно-методического обеспечения следует разработать мультимодальные курсы английского языка, интегрирующие лингвокультурологический принцип "узбекская культура - мировой язык" при строгом соблюдении требований UDL; внедрить адаптивные ИИ-технологии для непрерывного формативного оценивания; организовать регулярные онлайн-танделы учащихся Узбекистана с носителями иностранного языка в форматах, доступных для всех категорий учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование позволяет сформулировать ряд ключевых выводов, значимых как для теории лингводидактики, так и для практики организации иноязычного образования.

Во-первых, цифровизация образования является не техническим контекстом, а фактором, трансформирующим саму лингво-дидактическую модель ДООИЯ: цели, содержание, методы и субъектные роли в обучении иностранному языку. Механический перенос традиционных форм работы в онлайн-среду не обеспечивает коммуникативного развития; подлинное ДООИЯ требует специально спроектированной иноязычной коммуникативной среды с учётом природы технологически опосредованного взаимодействия.

Во-вторых, инклюзивное измерение является неотъемлемой составляющей современных лингво-дидактических требований к ДООИЯ, а не специальной темой отдельной педагогической субдисциплины. Сравнительный анализ постпандемийного опыта шести стран убедительно показывает: методические решения, повышающие качество ДООИЯ для учащихся с физическими нарушениями, - мультимодальность, асинхронность, адаптивность, альтернативные форматы оценивания - улучшают иноязычное образование для всех категорий учащихся.

В-третьих, проведённый анализ позволил выявить и систематизировать семь лингво-дидактических требований к организации ДООИЯ - коммуникативную направленность и аутентичность, инклюзивность и UDL, мультимодальность, интерактивность и коллаборативность, адаптивность и персонализацию, формирование метакогнитивных стратегий, непрерывное формативное оценивание, - каждое из которых раскрыто в универсальном и инклюзивном измерениях. Эта система может служить теоретической базой при разработке методики формирования иноязычной компетенции учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях дистанционного обучения.

В-четвёртых, система образования Республики Узбекистан располагает необходимой нормативной базой и стратегическими ориентирами для научно обоснованного внедрения инклюзивного ДООИЯ. Перспективными направлениями последующих исследований являются: экспериментальная апробация методики формирования социокультурной компетенции уровня A2 у учащихся с физическими нарушениями на основе выявленных лингво-дидактических требований; разработка критериального аппарата оценки эффективности инклюзивного ДООИЯ в отечественных образовательных условиях.

Список использованной литературы:

1. UNESCO. (2020). Education: From disruption to recovery. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
2. Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *EDUCAUSE Review*. <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>
3. Rice, M. F. (Ed.). (2022). Inclusive online and distance education for learners with dis/abilities [Special issue]. *Distance Education*, 43(4), 483–488. <https://doi.org/10.1080/01587919.2022.2145936>
4. Kocdar, S., & Bozkurt, A. (2022). Supporting learners with special needs in open, distance, and digital education. In O. Zawacki-Richter & I. Jung (Eds.), *Handbook of Open, Distance and Digital Education*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0351-9_49-1

5. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5712 от 29 апреля 2019 г. "Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года". <https://lex.uz/ru/docs/4312730>
6. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
7. Council of Europe. (2020). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume*. Council of Europe Publishing. <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages>
8. Anderson, T., & Garrison, D. R. (2011). *E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice* (2nd ed.). Routledge.
9. Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. Arnold.
10. Сафонова, В. В. (2004). Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки.
11. Сысоев, П. В., Филатов, Е. М., & Сорокин, Д. О. (2023). Чат-боты в обучении иностранному языку: проблематика современных работ и перспективы предстоящих исследований. Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 26(3), 46–59. <https://doi.org/10.55959/MSU-2074-1588-19-26-3-3>
12. Porter, S. G., Greene, K., & Esposito, M. C. K. (2021). Access and inclusion of students with disabilities in virtual learning environments: Implications for post-pandemic teaching. *International Journal of Multicultural Education*, 23(3), 43–61. <https://doi.org/10.18251/ijme.v23i3.3011>
13. Chapelle, C. A. (2021). *The Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning*. Wiley-Blackwell.
14. Lee, T. Y., Ho, Y. C., & Chen, C. H. (2023). Supporting EFL students' language learning through technology-enhanced language learning approaches. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s40862-022-00174-1>
15. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. ISTE.
16. GAO – U.S. Government Accountability Office. (2020). *Distance Learning: Challenges Providing Services to K-12 English Learners and Students with Disabilities during COVID-19* (GAO-21-43). <https://www.gao.gov/products/gao-21-43>
17. Byram, M. (2021). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence: Revisited* (2nd ed.). *Multilingual Matters*. <https://doi.org/10.21832/9781800410251>
18. Haga, S. (2023). Digital transformation in foreign language education: Examining the position of the EFL teacher in ICT literacy diffusion. *Studies in Technology-Enhanced Language Learning*, 3(2). <https://doi.org/10.55593/ej.stel03n2a3>
19. Shibata, N. (2022). Turn-taking and negotiation of meaning in online conversation between Japanese EFL learners. *Language Education and Technology (LET Journal)*, 2(1), 26–37. <https://langedutech.com/letjournal/index.php/let/article/view/29>
20. Ministry of Education of the People's Republic of China. (2019). *China Education Modernization 2035*. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201902/t20190223_370857.html
21. Hu, Y., & Zhang, Y. (2023). Enhancing digital literacy in foreign language teaching in Chinese universities: Insights from a systematic review. *Teaching and Teacher Education*, 136, 104358. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104358>
22. Chidlow, S., Blyth, C., Coney, K., Boyd, V., McCabe, P. (2025). To what extent does online learning support the inclusion of disabled students in higher education? *International Journal of Inclusive Education*. <https://doi.org/10.1080/13603116.2025.2551754>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.